

- Nombre autor: TORRESCUSA CORDERO, ALEJANDRO
- ORCID: 0000-0002-8722-2890
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla
- Título del trabajo: “El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025 a examen. ¿Novedades respecto a años anteriores o pura continuidad?”.
- Fuente de publicación: Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, núm. 507 (2025).
- ISBN/ISSN: 2695-6896.
- Resumen y palabras clave:

En el presente artículo abordaremos el análisis del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, tratando de determinar si está introduciendo auténticas novedades o se limita a continuar las estrategias y directrices de la Agencia Tributaria de planes anteriores, sin aportaciones significativas. A pesar de lo que se afirma en la resolución publicada, sostenemos que, más que nuevas pautas, se trata de recoger la natural evolución de herramientas preexistentes, con ciertos avances, como la aplicación de la inteligencia artificial para optimizar procesos y la expansión de la asistencia virtual.

En general, el Plan de 2025 parece consolidar las prioridades de control que ha ido estableciendo la Agencia Tributaria en años anteriores en lugar de instaurar nuevas líneas que pudieran hacernos confiar en una mejora apreciable de los resultados. No obstante, en este trabajo se destacarán algunos aspectos que sí encierran una mayor carga novedosa, tanto en materia de información y asistencia (la modalidad de Renta Directa para la declaración más ágil del IRPF) como en materia de prevención de incumplimientos (la nueva «complementaria calculada»), de investigación del fraude (la vigilancia sobre los denominados TPV, terminales de punto de venta, o los neobancos) o de control en la fase recaudatoria (con la puesta en marcha del Equipo Nacional de Procedimientos Concursales).

Palabras Clave: Inspección, Plan Anual de Control Tributario, inteligencia artificial, autoliquidación rectificativa, IRPF, impuesto sobre sociedades, IVA